

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD TIZIMING TARIXI, RIVOJLANISHI VA UNING HOZIRGI KUNDAGI QIYOFASI

Shomurodova Dilnura Dilmurod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, Jinoiy odil sudlov fakulteti

1-bosqich talabasi

Dilnurashomurodova61@gmail.com

+998908900224

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910976>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasi sud tizimining yillar davomida shakillanib, turli xil rivojlanish bosqichlaridan o'tib kelganligi va hozirgi kungi qiyofasiga qay yo'sinda erishganligi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek so'ngi yillarda qabul qilingan sud tizimini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik hujjatlari to'g'risida axborot olish mumkin.

Kalit so'zlar: odil sudlov, harakatlar dasturi, o'lim jazosi, ozodlikdan mahrum qilish, umrbod qamoq jazosi, sud tizimi, huquqni muhofaza qiluvchi organ, BMT.

Annotation: This thesis provides information about how the judicial system of the Republic of Uzbekistan has been formed over the years, has passed through various stages of development, and how it has reached its current appearance. It is also possible to get information about the legislative documents adopted in recent years aimed at the development of the judicial system.

Key questions: Justice, Action Program, death penalty, absolutist deprivation, life imprisonment, judicial system, law enforcement agency, UN.

Sud-odil sudlovni amalga oshiradigan, fuqarolarning huquq va erkinliklari, korxonalar, muassasa, tashkilotlarning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan, jamiyatdagi huquqbuzarliklarni aniqlab ularga qat'iy jazo va tasir choralarini ko'radigan huquqni muhofaza qiluvchi organdir. So'ngi yillarda sud tizimini rivojlantirish, liberallashtirish, uning mustaqilligini ta'minlash, demokratlashtirish, fuqarolarning huquqlari hamda erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

O'tgan qisqa davr orasida sud tizimini tubdan yaxshilash va isloh qilishga qaratilgan tarixiy o'zgarishlar amalga oshirib kelingan va bu hozirda ham davom etmoqda. Zero, inson huquq va manfaatlarini mamlakatimizning oliy qadriyatiga darajasiga ko'tarildi. Qabul qilingan qonun va hujjatlar rasmiyatchilik yoki davlat uchun emas balki fuqarolar, ularning huquqlari, erkinliklari, manfaatlarini himoya qilish uchun xizmat qilmoqda. Misol tariqasida keltirishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida **2008-yilga qadar o'lim jazosi** mavjud bo'lgan. Ushbu o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida **2005-yil 1-avgust** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **PF-3641-sonli** farmoni kuchga kirgan.

Sud-huquq tizimini bu tarzda isloh qilishdan bosh maqsad esa jinoiy jazolar tizimini liberallashtirishdan iborat. Ushbu farmon asosida O'zbekiston Respublikasi sud tizimida ko'plab muhim o'zgarishlar amalga oshirilgan. Xususan **Jinoyat, Jinoyat protsessual kodeksi** hamda **Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga** va yana bir nechta qonunlarga muvofiq jinoyatning tasniflanishi o'zgartirilgan, ya'ni o'lim jazosi bilan bog'liq bo'lgan jazo turlari qonun hujjatlaridan chiqarib tashlangan.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng qonun hujjatlarimizda **30 dan ortiq** moddalarda jazo sifatida o'lim jazosini qo'llash nazarda tutilgan edi. **2008-yilning 1-yanvaridan** eng og'ir jinoy jazo turi bo'lgan o'lim jazosi bekor qilinib, o'rniga umrbod yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazolari joriy etilgan. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi o'zining qonunchilik hujjatlaridan **o'lim jazosini** chiqarib tashlash orqali jahonning demokratiya hukm suradigan, inson manfaatlarini to'la-to'kis himoya qiladigan davlat ekanligini isbotladi¹

Sud tizimidagi islohotlarga O'zbekiston Respublikasining Prezidenti boshchilik qilayotganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Xususan **2023-yilning 16-yanvardagi "Odil sudlovga erishish imkoniyatini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"**gi farmonida ham sud tizimini tubdan takomillashtirish, uning chinakam mustaqilligini ta'minlash, sud ishlarining sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar nazarda tutilganligi bilan ahamiyatlidir. Hujjatda **2023-2026 yillar** mobaynida sud tizimini sifat darajasi jihatidan yanggi bosqichga olib chiqishning tez va samarali, qisqa muddatli Strategiyasi va uni amalga oshirishga doir Harakatlar dasturi tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Harakatlar dasturi doirasida sudlar tizimini yanada isloh qilish, uning mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan asosiy yo'nalishlar belgilangan. Shu orqali sudlarning mustaqilligi va yanada takomillashuviga ko'mak bo'lib xizmat qiladi².

Birlashgan Millatlar Tashkiloti **Inson huquqlari kengashining Jenevada** bo'lib o'tgan **44-sessiya doirasida 2020 yil 13 iyul kuni BMT Sudyalar va advokatlar mustaqilligi** masalalari bo'yich maxsus maruzachi **Diego Garsiya Sayanning 2019 yili** O'zbekistonda amalga oshirgan rasmiy tashrifi yakunlariga doir ma'ruzasida quyidagi gaplarni aytadi: "**Prezident Shavkat Mirziyoyev** boshchiligida O'zbekistonda davlat institutlari va siyosatini isloh qilish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli dastur ishlab chiqilgan. Hozirgi davrda **odil sudlov** tizimida amalga oshirilayotgan islohot ana shu dasturning tarkibiy qismidir". Bundan ko'rinib turibdiki, islohotlar avvalo sud tizimidan boshlab amalga oshirilayotganligini hamda O'zbekiston Respublikasi sud tizimini jahon standartlariga mos ravishda rivojlantirib borilayotganligi dasturning asosiy maqsadi bo'lib xizmat qiladi³.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda yildan yilga inson manfaatlarini va erkinligini himoya qilish, yangi-yangi huquq va imkoniyatlar yaratilishiga guvoh bo'lmoqdamiz. Shu barobarida sud-huquq tizimining yanada takomillashib, rivojlanib borishi, insonlarga sud tizimi sohasidagi demokratik tamoyillardan to'la-to'kis foydalanish imkoniyatlarining yaratilib bormoqda.

Sud tizimining rivojlanib borishi, sohadagi demokratik tamoyillarga ancha chuqur e'tibor berilishi natijasida fuqarolarga sud tizimiga nisbatan ishonch hissini paydo bo'lishiga sababchi bo'lmoqda. Bu esa fuqarolarning sud tizimi sohasiga ishonch bilan murojaat qilishlariga yetarli shart-sharoit yaratadi.

References:

1. https://nrm.uz/contentf?doc=82707_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_ning_01_08_2005_y_pf-3641-son_o%E2%80%98zbekiston_respublikasida_o%E2%80%98lim_jazosini_bekor_qilish_to%E2

[%80%98g%E2%80%98risidagi farmoni&products=1 zakonodatelstvo ruz&trr](#) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida"gi Farmonidan.

2. <https://parliament.gov.uz/articles/1671>

3. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/sud-huquq-tizimidagi-islohot-sudlarning-mustaqilligi-va-xolisligini-mustahkamlashga-qaratilgan>

INNOVATIVE
ACADEMY